

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 632.7:633.877(575.1)

JANUBIY OROL BO‘YI HUDUDIDA YANGI BARPO ETILAYOTGAN SAKSOVULZORLARGA ZARAR KELTIRAYOTGAN CHIGIRTKALARGA QARSHI KURASHISHDA KUZGI VA BAHORGI KUZATUVLARNING AHAMIYATI

Shamuratova Nagima Genjemuratovna,

nagima72@mail.ru

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va Agrotexnologiyalar instituti q.x.f.d., professor

Zinatdinov Nuratdin Mnajatdinovich,

zinatdinovnuratdin91@gmail.com

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Xasanov Jamshid Davletbaevich,

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktorant

jamshid.0055@mail.ru

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi

Jalgasov Baxram Abat uli

baxramjalgasov92@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437212>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Orolbo‘yi hududida yangi barpo etilayotgan saksovulzorlarda zarar keltirayotgan chigirtkalarga qarshi kurashda kuzgi va bahorgi kuzatuvlarning ahamiyati yoritilgan. Ekologik inqiroz sharoitida saksovulzorlar cho‘l hududlarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi, biroq yosh nihollarga chigirtkalar tomonidan sezilarli zarar yetkazilmoqda. Tadqiqot davomida kuzgi davrda tuxum qo‘yish o‘choqlari va populyatsiya zichligi aniqlanib, bahorda qishlab chiqqan individlarning rivojlanish dinamikasi baholandi. Natijalar mavsumiy monitoring asosida samarali va o‘z vaqtida kurash choralarini qo‘llash zarurligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Janubiy Orolbo‘yi, saksovulzor, chigirtkalar, Acrididae, saksovul katta bukur chigirtkasi, saksovul kichik bukur chigirtkasi, kuzgi kuzatuv, bahorgi monitoring, qishlab chiqish, zararlanish.

Аннотация. В данной статье освещается значение осенних и весенних наблюдений в борьбе с саранчой, наносящей вред вновь создаваемым саксауловым лесам в Южном Приаралье. В условиях экологического кризиса саксаулы играют важную роль в укреплении пустынных территорий, однако молодым саженцам наносится значительный ущерб саранчой. В ходе исследования были определены очаги откладки яиц и плотность популяции в осенний период и оценена динамика развития особей, перезимовавших весной. Результаты показали необходимость применения эффективных и своевременных мер борьбы на основе сезонного мониторинга.

Ключевые слова: Южное Приаралье, саксауловый лес, саранча, Acrididae, саксауловая большая горбатая саранча, саксауловая малая горбатая саранча, осеннее наблюдение, весенний мониторинг, зимовка, заражение.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Abstract. *This article highlights the importance of autumn and spring observations in combating locust damage in newly established saxaul forests in the Southern Aral Sea region. In the context of an ecological crisis, saxaul plantations play an important role in strengthening desert territories, however, young saplings are significantly damaged by locusts. During the study, egg-laying foci and population density were determined in the autumn period, and the dynamics of development of individuals that overwintered in spring were assessed. The results showed the need for effective and timely implementation of control measures based on seasonal monitoring.*

Keywords: *Southern Aral Sea region, saxaul grove, grasshoppers, Acrididae, saxaul grasshopper, saxaul grasshopper, autumn observation, spring monitoring, overwintering, infestation.*

Kirish. Orol dengizi qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik o‘zgarishlar Janubiy Orolbo‘yi hududida keng maydonlarda cho‘llanish jarayonini kuchaytirdi. Shamol eroziyasi, tuproq sho‘rlanishi va chang-tuz ko‘chishining ortishi hudud agroekotizimlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ushbu muammolarni kamaytirish maqsadida keng maydonlarda saksovlzorlar barpo etilmoqda. Saksovl (*Haloxylon spp.*) cho‘l hududlarini mustahkamlovchi, eroziyaga qarshi samarali o‘simlik hisoblanadi. Bu muammoni hal etish yo‘lida hukumat qarorlari asosida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida o‘rmon xo‘jaligi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» 2020-yil 6-oktyabrdagi PQ-4850-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasida o‘rmon xo‘jaligi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish bo‘yicha «Yo‘l xaritasi»da har yili Orol dengizining qurigan tubida o‘rmonzorlar barpo etish chora-tadbirlarini amalga oshirish kabi muhim qarorlar qabul qilinib, amalda ijrosi ta‘minlanmoqda, mazkur hududga saksovl ekilib, o‘ziga hos o‘rmonga aylantirish choralari ko‘rilmoqda [1].

Orolbo‘yi hududlarida yangi barpo etilgan saksovlzorlarda bugungi kunda tabiiy biotsenoz shakllanmoqda, turli sut emizuvchi hayvonlar, qushlar, sudralib yuruvchilar bilan birgalikda hasharotlar ham ko‘paymoqda. Bu erda rivojlanayotgan ayrim hasharotlar saksovlzorlardagi o‘simliklar uchun havf tug‘dirishi mumkin, qiyin ekologik sharoitda o‘sayotgan o‘simliklarga qo‘shimcha stress etkazishi mumkin [12].

Ma‘lumki so‘nggi yillarda O‘zbekistonda, ayniqsa Orolbo‘yi mintaqasida bahor va yoz oylarining boshlarida g‘ayritabiiy issiq davrlarning chastotasi va intensivligi oshgani kuzatilmoqda. Hususan so‘nggi yigirma yil ichida havo haroratining maksimal ko‘rsatkichlari deyarli har yili yangilanmoqda. Iqlimning keskin o‘zgarishi oqibatida havo harorati +40°C darajadan yuqori bo‘lgan kunlarning ko‘payishi qayd etilmoqda.

Orolqumda g‘ayritabiiy issiq kunlar soni 25 kundan 45 kungacha ortib bormoqda, 20-30 kun mobaynida esa havo quruq bo‘lgan kunlar soni ortib borgan bo‘lsa, joriy yilda boshqa yillarga nisbatan yog‘ingarchilik miqdoridan ortiq bo‘lganligi sababli Orol dengizi tubida barpo etilgan saksovlzorlarda zararli

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

organizmlarning, shu jumladan to‘g‘riqanotlilar (*Orthoptera*) ning ommaviy ko‘payishiga qulay sharoit yaratilgani kuzatildi.

Ushbu hududlarda oq va qora saksovul bilan birgalikda boshqa cho‘l o‘simliklari turlaridan: qandim, yantoq, yulg‘un va cherkez butalari va boshqalarning uchrashi to‘g‘riqanotli zararkunandalarning tur tarkibining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatmoqda [11].

Tadqiqot o‘tkazilgan hudud va uslublari. Tadqiqotlar 2025-2026 yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumanining Urge, Surgul hududlarida barpo etilgan saksovlzorlarda hamda O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutlarining laboratoriyalarida olib borildi. To‘plangan namunalar Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining laboratoriyasiga tur tarkibini aniqlash maqsadida olib kelindi.

Dala sharoitida to‘g‘riqanotsimon hasharotlarni yig‘ishda Bey-Bienko (1932) tomonidan ishlab chiqilgan entomologik usullardan foydalaniladi. Hasharot namunalarini yig‘ish ishlari umum entomologik uslublar va turkum uchun ishlab chiqilgan uslublardan foydalaniladi.

Chigirtkalarining tuxum ko‘zachalarini turlarini aniqlashda M.E.Chernyaxovskiy (1982) uslubiy qo‘llanmasi, chigirtkalarining sonini zichligini hisoblash, namuna to‘plash bahor va yoz oylarida chigirtkalar ko‘p tarqalgan maydonlarda, an‘anaviy Siplenkov (1970), Gapparov va b., (2008) usulidan foydalanildi. Vizual baholash, F. A.Gapparov tavsiya etgan kvadrat hisoblash va to‘r bilan silkib yig‘ish usullari asosida baholandi. Entomologik kuzatuv qo‘shimcha ravishda Sh.T. Xo‘jayev (2004) uslubiy ko‘rsatmalariga muvofiq olib borildi. Chigirtkalar turlarini, yoshini aniqlashda Bey-Bienko, Michenko (1951), Kopaneva (1982), Lachininskiy va boshq. (2002) aniqlagichlari yordamida aniqlanildi. Chigirtkalar tarqalgan maydondagi tekinxo‘r va yirtqichlarni o‘rganish L.M.Kopaneva aniqlagichlar yordamida, entomopatogen zamburug‘larni kasallangan va nobud bo‘lgan chigirtkalardan ajratib olish A.A.Evlaxova, O.I.Shvetsova uslubida, hamda ularni tur turkumlarini aniqlashda Z.E.Koval hamda A.A.Evlaxova, tomonidan chop etilgan aniqlagichlar yordamida aniqlandi [2,3,4,5].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-2-rasm. Mo‘ynoq tumani Urge hududi (2025-yil 24-Mart)

Bahorgi kuzatuv. Janubiy Orolbo‘yi hududida zararli chigirtkalarga o‘z vaqtida kurash olib borish maqsadida zararli chigirtkalarining tuxum ko‘zachalari mavjud bo‘lgan maydonlarini aniqlash maqsadida bahorgi kuzatuv ishlarini sifatli o‘tkazilishini ta‘minlash maqsadida joriy yilda fevral oyining 3-dekadasi va mart oyining 1-dekadasida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumani Orol dengizi tubidagi Urge, Surgul hududlarida, Qiziljar OFI hududidagi saksovlzor maydonlarda zararli saksovl chigirtkalarining katta maydonlariga tuxum qo‘yganligini aniqlandi. Bir gektar maydondagi qora saksavul butalari tagida o‘rtacha 120-180 ta tuxum ko‘zachalari borligi aniqlandi. Chigirtkalarining har bir tuxum ko‘zachalarida har 15-25 donagacha chigirtka tuxumlarining mavjudligi, tuxumlarining hayotchanligi yuqori darajada ekanligi va tabiiy kushandalar tomonidan zararlanish darajasi mavjud emasligi aniqlandi.

Ilmiy izlanishlarimiz davomida 2025-yil may oyida Mo‘ynoq tumaning Urge hududida Saksovl katta bukur chigirtkasining (*Dericorys albidula*) lichinkalari tuxumdan chiqqan boshlagani kuzatildi. Aprel oyining keyingi on kunligi va may oyining birinchi on kunligida saksovl kichik bukur chigirtkasi (*Dericorys annulata*) May oyining keyingi on kunligi iyun oyining boshlarida Chipor chigirtkasining (*Heteracris adspersus* Redt) lichinkalari tuxumdan chiqqani kuzatildi. Bahor oylarining erta kelishi va kuz oylarining iliq bolishi chigirtkalar rivojlanishi uchun qulay sharoit bolmoqda. Natijada ayrim tur chigirtkalar uchun ikkinshi avlod chiqishi kuzatilishi mumkin. Ma‘lumot uchun, ushbu hududning 100 ming gektar maydonida qora va oq saksovlzorlar barpo etilgan [9].

Kuzgi kuzatuv. Kuzgi davrda tuxum ko‘zachalarining zichligi va joylashuvi aniqlanishi kelgusi yilgi zararlanish darajasini oldindan baholash imkonini beradi. Agar tuxum zichligi iqtisodiy zarar yetkazish chegarasidan yuqori bo‘lsa, bahorgi kurash tadbirlarini oldindan rejalashtirish mumkin. Janubiy Orol tubida mavjud bo‘lgan va yangi barpo etilgan saksovlzorlarda uchraydigan to‘g‘riqanotli zararli organizmlarning tarqalishini o‘rganish maqsadida yo‘nalishli kuzatuvlar olib borildi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Saksovul kichik bukur chigirtkasi Orolqumning Urge hududida Ustyurt platosiga yaqin bo‘lgan, shamol orqali tabiiy o‘sgan oq va qora saksovullar ham uchraydi. Saksavulzorlarda 2025-yilning oktyabr oyida Qoraqalpog‘iston Respublikasining chigirtkaga qarshi kurash xizmati agronomlari va **AL-9424104863-R4** loyiha ishtirokchilari birgalikda mavjud bo‘lgan saksovulzorlarida kichik saksavul bukur chigirtkasining tuxum ko‘zachalarining sonini aniqlash bo‘yicha olib borgan kuzatuvlarimiz natijasiga ko‘ra 10 ta saksavul butalarining tagida 175 ta tuxum ko‘zachalari borligi aniqlandi. 2025-yil 15-noyabr Mo‘ynoq tumani Surgul hududida kuzgi kuzatuvlar olib borganimizda qora va oq saksovul atrofida 1 m² maydonda 12-14 saksovul katta bukur shigirtkasining tuxum ko‘zashalari aniqlandi. Tuxum ko‘zashalarni laboratoriya sharoitida tekshirib ko‘rganimizda 18-25 gacha tuxumlari borligi aniqlandi.

3-4-rasm. Mo‘ynoq tumani Surgul hududi (2025-yil 20-oktyabr).

Tadqiqot natijalari va xulosa. 2025-2026 yillar davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasining Mo‘ynoq tumanidagi zararli chigirtkalarni turlari va tarqalish arelini aniqlash bo‘yicha kuzatuv nazorat ishlari olib borildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra eng ko‘p tarqalgan turlar cho‘l prusi (*Calliptamus barbarus*) ning yetuk zoti, italiya chigirtkasi (*Calliptamus italicus* L.), chipor chigirtkasi (*Heteracris adspersus* Redt)ning o‘rta va katta yosh lichinkalari hamda yetuk zotlari, (*Dericorys albidula*) va (*Dericorys annulata*) saksovul bukur chigirtkalari ekanligi aniqlandi.

Orol dengizining qurigan o‘zanida Mo‘ynoq tumanining Urge va Surgul hududlarida yangidan barpo etilgan saksovulzorlarda zararli chigirtkalarining ko‘zachalari zichligi o‘rganilganda har 1 m² da 2-6 ta katta saksovul bukur chigirtkasining ko‘zachalari hamda 1-2 dona kichik saksovul bukur chigirtkasining ko‘zachalari aniqlandi. Bir gektar maydondagi qora saksavul butalari tagida o‘rtacha 120-180 ta tuxum ko‘zachalari borligi aniqlandi. Chigirtkalarining har bir tuxum ko‘zachalarida har 15-25 donagacha chigirtka tuxumlarining mavjudligi, tuxumlarining hayotchanligi yuqori darajada ekanligi va tabiiy kushandalar tomonidan zararlanish darajasi mavjud emasligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra joriy yil

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qish mavsumining iliq kelishi va savuq kunlarning kamligi chigirtkalar lichinkalarning qishlovdan to'liq chiqish mumkinligini ko'rsatmoqda. Shu sababli ularning tarqalish arealini kuzatish muhimligi anglatadi.

Faqat bahorgi kuzatuv bilan cheklanib qolish yetarli emas. Kuzgi monitoring natijalari asosida xavfli o'choqlarni oldindan aniqlash va bahorda maqsadli kurash choralarini qo'llash samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Monitoring natijalari malumotlariga asoslanib o'z vaqtida olib boriladigan kurash ishlari natijasida zararlanish darajasi 2-3 baravargacha kamaytirish mumkin. O'zbekistonda zararli chigirtkalarga qarshi himoya tadbirlari katta maydonlarda olib boriladi va ular sonining o'zgarishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Shunday bo'lsada iqlim o'zgarishlari natijasida chigirtka va boshqa zararkunandalarning sonining ortishi yaylovlar va qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy xavf tug'dirmoqda, bu esa ularga qarshi kurashning samarali vositalari va usullarini muntazam ravishda ishlab chiqish hamda takomillashtirishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida o'rmon xo'jaligi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» 2020-yil 6-oktyabrdagi PQ-4850-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5037201>
2. Гаппаров Ф.А. Биологические особенности развития вредных саранчовых в Узбекистане и меры борьбы с ними. – Ташкент: “Наврўз”, 2014. – 336 с.
3. Адашкевич Б.П. «Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых» –Ташкент: «ФАН», 1983. –С. 180-188.
4. Бей-Биенко Г.Я. Саранчовые и короткоусые прямокрылые фауны СССР. – М.-Л.: Наука, 1964. – 383 с.
5. Хо'jayev Sh.T. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar (II-nashr). –Toshkent, 2004. –В. 5-98.
6. Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых. –Москва: “Агропромиздат”, 1988. –Б. 89-150.
7. Tufliyev N.X. O'zbekistonning tog'oldi, yaylov va cho'l hududlarida zararli chigirtkalarga qarshi kurash majmuini yaratish. Avtoref. dis. doktora s.-x. nauk. Toshkent, 2019. – 64 b.
8. Kurdyukov V.V., Xodjaev Sh.T., Gapparov F.A. Zararli chigirtkalar; Insektitsid, akaritsid, biologik aktiv moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. –Toshkent: «KO'HI-NUR», 2004. – В. 17-18.
9. Лачининский А.В., Сергеев М.Г., Чилдебаев М.К., Черняховский М.Е., Камбулин В.Е., Локвуд Дж. А., Гаппаров Ф.А. Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территорий. - Ларами, 2001. - 387 с.
10. Tufliyev.N.X., Gapparov.F.A., Xaytmuratov.A.F., Eshchanov. B.R., Nurjonov.F.A., Axmedjanov.Sh.Sh., Jalgasov.B. O'zbekistonda tarqalgan zararli chigirtkalar va temirchaklar hamda ularga qarshi kurash bo'yicha ilmiy-amaliy qo'llanma, Toshkent 2022-yil 41-b.
11. Medetov M.J. O'zbekistonning arid hududlari to'g'riqanotli hasharotlari (Insecta: Orthoptera) bo'yicha yangi ma'lumotlar // Tabiiy fanlarni o'qitish va tadqiq qilish masalalari mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari. - Nukus, 2017. - В. 355-356.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

12. Gapparov.F.A., Xasanov.J.D., Jalgasov.B.A. Orolqum hududlarida saksavulzorlarda saksavul kichik bukur chigirtkasi (*Dericorys annulata roseipennis* Redt). “New innovations in national education” jurnal, Maxsus son 1-jild iyun-2025 1-qisim, O‘zbekiston – B.154-156.
13. Xasanov.J.D., Zinatdinov.N.M. Saksovul katta bukur chigirtkasi (*Dericorys albidula* AUD-SERV) va Saksavulning kichik bukur chigirtkasi (*Dericorys annulata roseipennis* Redt) ga qarshi cyperchem 50% em.k. preparatining biologik samaradorligi. Agro ilm, №5 [117], 2025-yil. O‘zbekiston, 5-son, – B. 94-95.